

THÀNH PHẦN SÂU HẠI VÀ THIÊN ĐỊCH TRÊN CÂY QUÝT TẠI TỈNH ĐẮK LẮK

Trang Thị Nguyệt Quế¹, Trần Thị Lệ Trà¹, Trần Thị Huệ¹, Đỗ Thị Kiều An¹,
Ngô Đăng Duyên¹, Bùi Thị Quỳnh Hoa²

Ngày nhận bài: 03/10/2022; Ngày phản biện thông qua: 18/11/2022; Ngày duyệt đăng: 21/11/2022

TÓM TẮT

Trong những năm gần đây, trồng cây ăn quả có múi trong đó có quýt là hướng phát triển sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao ở nhiều địa phương tại tỉnh Đắk Lắk. Tuy nhiên, một thách thức lớn trong việc canh tác bền vững cây quýt đó là sâu bệnh hại ngày càng đa dạng và diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng lớn đến năng suất và sản lượng quýt. Nghiên cứu nhằm xác định thành phần sâu hại và thiên địch trên cây quýt tại một số địa điểm ở Đắk Lắk. Kết quả đã ghi nhận được 21 loài sâu hại thuộc 17 họ, 7 bộ. Thành phần thiên địch đã ghi nhận được 18 loài thuộc 13 họ, 5 bộ. Hai loài sâu hại chủ yếu được xác định là loài sâu hại chính trên cây quýt là rầy mềm (*Toxoptera auranti* Boyer de Fonscolombe) và rầy chổng cánh (*Diaphorina citri* Kuwayama) với mức độ xuất hiện rất phổ biến. Đặc biệt có 2 loài thiên địch xuất hiện rất phổ biến là bọ rùa 6 vằn *Menochilus sexmaculatus* Fabr và bọ đuôi kim nâu đen *Euborellia annulata* Fabricius.

Từ khóa: cây quýt, sâu hại, thiên địch.

1. MỞ ĐẦU

Cây quýt (*Citrus reticulata* Blanco) thuộc chi Cam (*Citrus*) họ Cam (*Rutaceae*) có nguồn gốc từ Ấn Độ và Trung Quốc. Ở Việt Nam, quýt được trồng ở các vùng khác nhau, bao gồm các tỉnh miền núi phía Bắc, ven biển miền Trung, đồng bằng Sông Cửu Long và ở khắp các tỉnh Tây Nguyên (Hoàng Thị Thủy, 2015). Đặc trưng bởi hương vị thơm ngon, là nguồn cung cấp năng lượng, chất dinh dưỡng giúp tăng cường sức khỏe do đó, quýt được coi là một loại thực phẩm quan trọng. Điều này đã nâng cao giá trị của quýt trên thị trường tiêu thụ và làm tăng nhu cầu mở rộng diện tích canh tác của cây quýt (Liu *et al.*, 2012).

Tại Đắk Lắk, mặc dù diện tích trồng quýt chỉ 812 ha, chiếm 2% so với tổng diện tích cây ăn quả nhưng xu hướng mở rộng diện tích ngày càng gia tăng (Tổng cục thống kê, 2021). Tuy nhiên, một trong những thách thức lớn để phát triển cây quýt ở Đắk Lắk nói riêng và cả nước nói chung đó là tình hình sâu bệnh hại. Thêm vào đó, việc áp dụng rộng rãi các loại thuốc hóa học để phòng trừ các loài sâu bệnh hại đã làm thay đổi về thành phần sâu hại và thiên địch trên cây quýt. Tại Tây Nguyên nói chung, hiện chưa có bất kỳ công bố chính thức nào về thành phần sâu hại và thiên địch trên cây quýt. Bài báo này nhằm công bố thành phần sâu hại và thiên địch chính trên cây quýt để làm cơ sở đề xuất biện pháp phòng trừ sâu hại một cách hiệu quả.

2. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Nội dung nghiên cứu

Điều tra thành phần sâu hại và thiên địch trên

cây quýt tại huyện Ea Kar, Buôn Đôn và TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

2.2. Đối tượng nghiên cứu

- Cây quýt (*Citrus reticulata* Blanco) trồng tại huyện Ea Kar, Buôn Đôn và TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

- Các loài sâu hại và thiên địch trên cây quýt

2.3. Phương pháp nghiên cứu

Địa điểm nghiên cứu: huyện Ea Kar, Buôn Đôn và TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 02/2022 đến tháng 8/2022.

Phương pháp nghiên cứu:

Phương pháp điều tra thành phần sâu hại và thiên địch trên cây quýt

Điều tra thành phần loài sâu hại và thiên địch trên cây quýt được tiến hành theo Quy chuẩn quốc gia về phương pháp điều tra phát hiện sinh vật hại trên cây ăn quả có múi QCVN 01 - 119: 2012/ BNNPTNT. Điều tra được tiến hành từ tháng 02/2021 - 08/2021. Tại các điểm điều tra, tiến hành quan sát bằng mắt để phát hiện các loài sâu hại và thiên địch. Sau đó, thu bắt mẫu vật tại các điểm điều tra. Thời gian thu mẫu từ 7 giờ sáng đến 16 giờ chiều. Mẫu vật thu thập bao gồm tất cả các giai đoạn của sâu hại và thiên địch trên cây quýt. Các mẫu vật được đánh số, ghi nhãn ngoài thực địa. Thu bắt tất cả các loài côn trùng và nhện nhỏ bắt gặp trên cây quýt trong các điểm điều tra đem về phòng thí nghiệm để xác định tên khoa học.

Tần suất xuất hiện của sâu hại quýt được tính

¹Khoa Nông Lâm nghiệp, Trường Đại học Tây Nguyên;

²Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Trường Đại học Tây Nguyên;

Tác giả liên hệ: Trang Thị Nguyệt Quế; ĐT: 0905616618; Email: ttnque@ttn.edu.vn.

theo công thức:

$$\text{Tần suất xuất hiện (\%)} = \frac{\text{Tổng số điểm điều tra phát hiện sâu hại / thiên địch}}{\text{Tổng số điểm điều tra}} \times 100$$

Mức độ xuất hiện của sâu được phân cấp dựa (Nguyễn Văn Liêm và cộng sự, 2020) vào tần suất xuất hiện của chúng như sau

Tần suất xuất hiện (%)	Mức độ xuất hiện	Ký hiệu
< 5	Rất ít xuất hiện	-
5 – 20	Ít xuất hiện	+
21 – 50	Xuất hiện phổ biến	++
> 50	Xuất hiện rất phổ biến	+++

Phương pháp làm tiêu bản mẫu, giám định mẫu trong phòng thí nghiệm

Các mẫu trưởng thành của các loài côn trùng có kích thước lớn sau khi thu bắt, tiến hành tiêm NH₃ vào bụng, căng cánh và sấy khô bằng tủ sấy ở nhiệt độ 50°C từ 4 – 5 tiếng mỗi ngày trong khoảng 3 ngày. Đối với các mẫu trưởng thành của côn trùng có kích thước nhỏ tiến hành ngâm trong cồn 90⁰ để làm mẫu tiêu bản ướt.

Đối với mẫu nhộng, sâu non và trứng, tiến hành nuôi trong phòng thí nghiệm đến trưởng thành. Sau

đó tiến hành tương tự như mẫu trưởng thành. Việc xác định tên khoa học của sâu hại và thiên địch trên cây quýt được dựa theo tài liệu của Nguyễn Thị Thu Cúc (2015), Hoàng Đức Nhuận (2007).

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Thành phần và tần suất xuất hiện của các loài sâu hại trên cây quýt tại tỉnh Đắk Lắk

Kết quả điều tra, thu thập và phân tích mẫu được tiến hành trên các vườn quýt thuộc 3 huyện Ea Kar, Buôn Đôn và TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk được trình bày tại bảng 1.

Bảng 1. Thành phần và tần suất xuất hiện của các loài sâu hại trên cây quýt tại tỉnh Đắk Lắk

TT	Tên Việt Nam	Tên khoa học	Họ	Vị trí gây hại	TSXH
BỘ CÁNH VÂY (LEPIDOPTERA)					
1	Bướm phượng	<i>Papilio demoleus</i> Linnaeus	Papilionidae	lá non, búp non	+
2	Bướm phượng	<i>Papilio memnon</i> Linnaeus	Papilionidae	lá non, búp non	+
3	Bướm phượng	<i>Papilio polytes</i> Linnaeus	Papilionidae	lá non, búp non	+
4	Sâu vẽ bùa	<i>Phyllocnistis citrella</i> Stainton	Gracillariidae	lá non, đọt non	++
5	Ngài chích trái	<i>Othreis fullonia</i> Linnaeus	Noctuidae	quả	++
6	Sâu xếp lá	<i>Archips micaceana</i> Walker	Tortricidae	lá	-
BỘ CÁNH ĐỀU (HOMOPTERA)					
7	Rầy mềm	<i>Toxoptera auranti</i> Boyer de Fonscolombe	Aphididae	lá non, chồi	+++
8	Rầy chổng cánh	<i>Diaphorina citri</i> Kuwayama	Psyllidae	lá non, chồi	+++
9	Rệp vảy dính	<i>Lepidosaphes gloverii</i> Packard	Diaspididae	lá	++
10	Rệp vảy đen	<i>Parlatoria ziziphi</i> Lucas	Diaspididae	lá	++
11	Rệp sáp phân	<i>Pseudococcus</i> sp.	Pseudococcidae	lá, cành non	++
12	Rầy phấn trắng	<i>Dialeurodes citri</i> Ashmead	Aleyrodidae	lá	++
13	Rầy bướm	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say	Flatidae	lá non, búp non	+
BỘ CÁNH CỨNG (COLEOPTERA)					
14	Bọ cánh cứng đục cành	<i>Nadezhdiella cantori</i> Hope	Cerambycidae	thân, cành	-
15	Câu cấu lớn	<i>Platymycterus sieversi</i> Reitte	Curculionidae	lá	++
16	Câu cấu nhỏ	<i>Hypomeces squamosus</i> Fabricius	Curculionidae	lá	++
BỘ CÁNH TỎ (THYSANOPTERA)					

TT	Tên Việt Nam	Tên khoa học	Họ	Vị trí gây hại	TSXH
17	Bọ trĩ	<i>Scirtothrips dorsalis</i> Hood	Thripidae	các bộ phận non của cây	++
BỘ CÁNH NỬA CỨNG (HEMIPTERA)					
18	Bọ xít xanh	<i>Rhynchoscoris poseidon</i> Kirkaldy	Pentatomidae	quả, thân	+
19	Bọ xít muỗi	<i>Helopeltis theivora</i> Waterhouse	Miridae	lá non, búp non	+
BỘ HAI CÁNH (DIPTERA)					
20	Ruồi đục trái	<i>Bactrocera dorsalis</i> Hendel	Tephritidae	trái	++
BỘ NHỆN (ACARINA)					
21	Nhện đỏ	<i>Panonychus citri</i> McGregor	Tetranychidae	lá, thân	+

Ghi chú: Rất ít xuất hiện (-); Ít xuất hiện (+); Xuất hiện phổ biến (++); Xuất hiện rất phổ biến (+++)

Kết quả ở bảng 1 cho thấy thành phần sâu hại trên cây quýt tại tỉnh Đắk Lắk khá phong phú, với 21 loài, 17 họ thuộc 7 bộ đã được phát hiện. Trong đó nhiều nhất là sâu hại thuộc bộ cánh đều (Homoptera) và bộ cánh vảy (Lepidoptera) chiếm khoảng 62% tổng số loài trong bảng thành phần. Thấp nhất là bộ cánh tơ (Thysanoptera), bộ hai cánh (Diptera) và bộ nhện (Acarina), mỗi bộ chỉ phát hiện 1 loài. Kết quả nghiên cứu không ghi nhận sự xuất hiện của bất kỳ loài sâu hại mới nào trên cây quýt. Các loài ghi nhận được đều là các loài được xác định đã có mặt tại Việt Nam từ trước đến nay.

Về tần suất xuất hiện, số liệu điều tra cho thấy, có 2 loài rất ít xuất hiện (*Archips micaceana* Walker, *Nadezhdiella cantori* Hope), 7 loài ít xuất hiện (*Papilio demoleus* Linnaeus, *Papilio memnon* Linnaeus, *Papilio polytes* Linnaeus, *Metcalfa pruinosa* Say, *Rhynchoscoris poseidon* Kirkaldy, *Helopeltis theivora* Waterhouse, *Panonychus citri* McGregor), 10 loài xuất hiện phổ biến (*Phyllocnistis citrella* Stainton, *Othreis fullonia* Linnaeus, *Lepidosaphes gloverii* Packard, *Parlatoria ziziphi* Lucas, *Pseudococcus* sp., *Dialeurodes citri* Ashmead, *Platymycterus sieversi* Reitte, *Hypomeces squamosus* Fabricius, *Scirtothrips dorsalis* Hood, *Bactrocera dorsalis*

Hendel) và 2 loài xuất hiện rất phổ biến (*Toxoptera auranti* Boyer de Fonscolombe, *Diaphorina citri* Kuwayama). Các loài sâu hại này tập trung gây hại các bộ phận trên mặt đất của cây quýt, đặc biệt nhiều loài ưa thích ăn các phần lá non, búp non làm ảnh hưởng đến sinh trưởng và giảm khả năng ra hoa đậu trái của quýt.

ĐỐI CHIẾU với các tài liệu nghiên cứu khác về thành phần sâu hại trên cây quýt cho thấy, số lượng loài sâu hại đã được phát hiện trong nghiên cứu này thấp hơn nhiều so với các kết quả nghiên cứu trước của nhiều tác giả trên cây ăn quả có múi. Cụ thể, Smith và cộng sự đã ghi nhận có trên 70 loài côn trùng và nhện nhỏ gây hại trên các vùng trồng cam quýt tại Úc (Smith *et al.*, 1978). Tại Việt Nam, theo thống kê của Viện BVTV trên cây có múi ở nước ta đã phát hiện hơn 80 loài sâu hại. Trong số đó, nhiều nhất thuộc Bộ cánh đều Homoptera (Lê Quang Khải và cs, 2008). Các nghiên cứu gần đây của Nguyễn Thị Thu Cúc (2015) đã ghi nhận ít nhất 78 loài sâu hại trên các cây ăn quả có múi. Tuy nhiên các nghiên cứu này đều ghi nhận các loài sâu hại trên cây ăn quả có múi nói chung. Riêng về cây quýt, Dương Gia Định (2017) chỉ mới ghi nhận 4 loài sâu hại bao gồm rệp sáp, rầy chổng cánh, nhện và sâu vẽ bùa (Dương Gia Định, 2017).

Hình 1. Ấu trùng rầy chổng cánh *Diaphorina citri* Kuwayama

Hình 2. Cầu cầu lớn *Platymycterus sieversi* Reitte

Hình 3. Rầy mềm *Toxoptera auranti* Boyer de Fonscolombe

3.2. Thành phần và tần suất xuất hiện của các loài thiên địch trên cây quýt tại tỉnh Đắk Lắk thiên địch được tiến hành trên các vườn quýt thuộc 3 huyện Ea Kar, Buôn Đôn và TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk được trình bày tại bảng 2.

Bảng 2. Thành phần và tần suất xuất hiện của các loài thiên địch trên cây quýt tại tỉnh Đắk Lắk

STT	Tên Việt Nam	Tên khoa học	Họ	TSXH
BỘ CÁNH MÀNG (HEMENOPTERA)				
1	Ong kí sinh	<i>Diaphorencyrtus</i> sp.	Encyrtidae	+
2	Ong kí sinh	<i>Tamarixia</i> sp.	Eulophidae	+
3	Kiến vàng	<i>Oecophylla</i> sp.	formicidae	++
BỘ CÁNH CỨNG (COLEOPTERA)				
4	Bọ rùa chữ nhân	<i>Coccinella transversalis</i> Fabricius	Coccinellidae	++
5	Bọ rùa 6 vằn	<i>Menochilus sexmaculatus</i> Fabr	Coccinellidae	+++
6	Bọ rùa	<i>Diomus</i> sp.	Coccinellidae	+
7	Bọ rùa	<i>Synonycha grandis</i> Thunberg	Scymnidae	+
8	Bọ rùa	<i>Scymnus bipuntatus</i> Kugelann	Scymnidae	+
9	Bọ rùa	<i>Cryptogonus</i> sp.	Scymnidae	+
10	Cánh cộc 3 khoang	<i>Paederus fuscipes</i> Curtis	Staphilinidae	+
11	Bọ chân chạy	<i>Pterostichus</i> sp.	Carabidae	+
12	Bọ đuôi kim nâu đen	<i>Euborellia annulata</i> Fabricius	Carcinophoridae	+++
BỘ HAI CÁNH (DIPTERA)				
13	Ruồi ăn rệp	<i>Syrphus ribesii</i> Linnaeus	Syrphidae	++
14	Ruồi ăn rệp	<i>Dideopsis aegrota</i> Fabricius	Syrphidae	++
BỘ CÁNH NỬA CỨNG (HEMIPTERA)				
15	Bọ xít	<i>Orius</i> sp.	Anthocoridae	+
16	Bọ xít	<i>Cyrtorhinus lividipennis</i> Reuter	Miridae	+
BỘ CÁNH LƯỚI (NEUROPTERA)				
17	Bọ cánh lưới	<i>Eumicromus numerosus</i> Navás	Hemeroibiidae	+
18	Bọ cánh lưới	<i>Chrysopa</i> sp.	Chrysopidae	+

Ghi chú: Rất ít xuất hiện (-); Ít xuất hiện (+); Xuất hiện phổ biến (++); Xuất hiện rất phổ biến (+++)

Kết quả ở bảng 2 cho thấy thành phần thiên địch trên cây quýt tại tỉnh Đắk Lắk khá đa dạng với 18 loài, 13 họ thuộc 5 bộ đã được phát hiện. Trong đó, có 9 loài chỉ mới xác định được đến chi và các loài thiên địch tập trung chủ yếu ở bộ cánh cứng (Coleoptera) với 9 loài chiếm 50% tổng số loài trong bảng thành phần.

Về tần suất xuất hiện, nghiên cứu chỉ ra có 12 loài ít xuất hiện (*Diaphorencyrtus* sp., *Tamarixia* sp., *Diomus* sp., *Synonycha grandis* Thunberg, *Scymnus bipuntatus* Kugelann, *Cryptogonus* sp., *Paederus fuscipes* Curtis, *Pterostichus* sp., *Orius* sp., *Cyrtorhinus lividipennis* Reuter, *Eumicromus numerosus* Navás, *Chrysopa* sp.), 4 loài xuất hiện phổ biến (*Oecophylla* sp., *Coccinella transversalis* Fabricius, *Syrphus ribesii* Linnaeus, *Dideopsis aegrota* Fabricius) và 2 loài xuất hiện rất phổ biến (*Menochilus sexmaculatus* Fabr, *Euborellia annulata* Fabricius).

Mặc dù rất ít các tài liệu nghiên cứu về thành phần thiên địch trên cây quýt tuy nhiên Fadamiro *et al.* (2008) ghi nhận nhiều loài côn trùng và nhện thuộc 6 họ (Araneae, Chrysopidae, Anthocoridae, Coccinellidae, Miridae, Formicidae) đều là các loài ăn thịt của các loài sâu hại trong nghiên cứu này. Bên cạnh đó, Deka *et al.* (2016) cũng phát hiện 10 loài nhện, 5 loài bọ rùa và một số loài bọ ngựa, bọ mắt vàng và ong ký sinh là những loài thiên địch chủ yếu trên cây có múi tại Ấn Độ. Ở Việt Nam, kết quả thu thập côn trùng bắt mồi trên một số cây trồng tại tỉnh Đắk Lắk đã xác định được 65 loài thuộc 5 bộ và 8 họ (Bùi thị Quỳnh Hoa và cs, 2020). Riêng thiên địch của rầy mềm trên cây cam quýt đã ghi nhận được 16 loài (Nguyễn Quốc Việt, 2008).

Hình 4. Ấu trùng bộ rùa *Diomus* sp.

Hình 5. Ấu trùng Bộ cánh lưới *Chrysopa* sp.

Hình 6. Rầy chổng cánh bị ong *Diaphorencyrtus* sp. ký sinh

4. KẾT LUẬN

- Kết quả điều tra thành phần sâu hại trên cây quýt tại tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận được với 21 loài, 17 họ thuộc 7 bộ khác nhau. Các loài sâu hại tập trung chủ yếu ở bộ cánh đều (Homoptera) và bộ cánh vẩy (Lepidoptera) với 62%. Đáng chú ý có 2 loài gây hại xuất hiện rất phổ biến là rầy mềm *Toxoptera auranti* Boyer de Fonscolombe và rầy chổng cánh *Diaphorina citri* Kuwayama. Các loài sâu hại này tập trung gây hại các bộ phận trên mặt đất của cây quýt, đặc biệt nhiều loài ưa thích ăn

các phần lá non, búp non làm ảnh hưởng đến sinh trưởng và giảm khả năng ra hoa đậu trái của quýt.

- Thành phần thiên địch trên cây quýt tại tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 18 loài, 13 họ thuộc 5 bộ. Trong đó, có 8 loài chỉ mới xác định được đến chi và các loài thiên địch tập trung chủ yếu ở bộ cánh cứng (Coleoptera) với 9 loài chiếm 50% tổng số loài trong bảng thành phần. Đặc biệt có 2 loài thiên địch xuất hiện rất phổ biến là bộ rùa 6 vằn *Menochilus sexmaculatus* Fabr và bộ đuôi kim nâu đen *Euborellia annulata* Fabricius.

THE COMPOSITION OF INSECT PESTS AND NATURAL ENEMIES ON TANGERINE IN DAK LAK PROVINCE

Trang Thi Nguyet Que³, Tran Thi Le Tra³, Tran Thi Hue³, Do Thi Kieu An³,
Ngo Dang Duyen³, Bui Thi Quynh Hoa⁴

Received Date: 03/10/2022; Revised Date: 18/11/2022; Accepted for Publication: 21/11/2022

SUMMARY

In recent years, growing citrus trees like tangerines has highly benefited farmers in several regions of Dak Lak province. However, the citrus pests are challenging for the sustainable development of tangerines and cause yield loss of tangerines. This study aims to determine the composition of pests and natural enemies on tangerine trees at some locations in Dak Lak. As a result, 21 insect species belonging to 17 families and 7 orders were recorded. The composition of natural enemies has recorded 18 species belonging to 13 families and 5 orders. The two major pests identified as the main pests on tangerine trees are aphids (*Toxoptera auranti* Boyer de Fonscolombe) and the psyllid (*Diaphorina citri* Kuwayama) with widespread occurrence. In particular, there are two species of natural enemies that appear very commonly: the predatory coccinellid beetle (*Menochilus sexmaculatus* Fabricius) and the predatory earwig (*Euborellia annulata* Fabricius).

Keywords: tangerine tree, insect pests, natural enemies.

³Faculty of Forestry Agriculture, Tay Nguyen University;

⁴Faculty of Natural Science and Technology, Tay Nguyen University;

Corresponding author: Trang Thi Nguyet Que; Tel: 0905616618; Email: ttnque@ttn.edu.vn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (2012). Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia mùi QCVN 01 - 119: 2012/ BNNPTNT về phương pháp điều tra phát hiện dịch hại trên cây ăn quả có múi.
- Nguyễn Thị Thu Cúc (2015). *Côn trùng, nhện gây hại trên cây ăn trái tại Việt Nam và thiên địch*. NXB Đại học Cần Thơ.
- Dương Gia Định (2017). *Kết quả điều tra đánh giá thành phần sâu bệnh hại cây có múi và biện pháp phòng trừ*. Thông tin khoa học và công nghệ số 2/2017.
- Lê Quang Khải, Hà Quang Hùng, Nguyễn Thị Thảo Trang (2008). *Thành phần bọ phấn hại cam, chanh, bưởi; đặc điểm hình thái, sinh học của loài chủ yếu trong vụ hè thu năm 2007 tại Gia Lâm, Hà Nội: 119-128*. Tuyển tập Báo cáo Khoa học Hội nghị quốc gia lần thứ 6 – Hà Nội. 1133 tr.
- Nguyễn Văn Liêm, Trần Thanh Thập, Nguyễn Thị Kim Hoa, Bùi Hải Yến, Nguyễn Việt Hà (2020). *Thành phần loài chân khớp trên cây Ngô chuyển gen Bt11 trong khảo nghiệm diện rộng ở miền Bắc Việt Nam*. Hội nghị Côn trùng học quốc gia lần thứ 10, Hà Nội. NXB Nông nghiệp: 71-80.
- Hoàng Đức Nhuận (2007). Động vật chí Việt Nam - Họ Bọ rùa: Cocinellidae – Coleoptera. NXB KHK, Hà Nội.
- Bùi Thị Quỳnh Hoa, Trương Xuân Lam, Nguyễn Thị Phương Liên (2020). *Bước đầu điều tra thành phần loài côn trùng bắt mồi trên cây cà phê và một số cây trồng khác ở tỉnh Đắk Lắk*. Hội nghị côn trùng học quốc gia lần thứ 10.
- Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Thị Thu Cúc (2008). *Thiên địch của rệp muội Toxoptera spp. (Homoptera: Aphididea) trên cây có múi (Citrus) tại thành phố Cần Thơ và đặc điểm hình thái, sinh thái của Micromus timidus Hagen (Neuroptera: Hemerobiidea)*. Hội nghị Khoa học Công nghệ toàn quốc về Bảo vệ Thực vật lần thứ 3.

Tài liệu tiếng nước ngoài

- Deka, S. I. K. H. A., Kakoti, R. K., Sabir, N., Ahuja, D. B., Chattopadhyay, C., & Barbora, A. C. (2016). Survey and surveillance of insect pests of citrus and their natural enemies in Assam. *Journal of Insect Science*, 29(1), 158-161.
- Fadamiro, H. Y., Xiao, Y., Hargroder, T., Nesbitt, M., Umeh, V., & Childers, C. C. (2008). Seasonal occurrence of key arthropod pests and associated natural enemies in Alabama satsuma citrus. *Environmental Entomology*, 37(2), 555-567.
- Liu, Y., Heying, E., & Tanumihardjo, S. A. (2012). History, global distribution, and nutritional importance of citrus fruits. *Comprehensive reviews in Food Science and Food safety*, 11(6), 530-545.
- Smith, D. (1978). Biological control of scale insects on citrus in southeastern Queensland. I Control of red scale *Aonidiella aurantii* (maskell). *Australian Journal of Entomology*, 17(4), 367-371.